

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA NO VAREJO: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA SOBRE TENDÊNCIAS, DESAFIOS E INOVAÇÕES

Henrique Costa Gomes¹
Pedro Henrique Naves Szekut²
Ana Paula Gatto da Conceição³
Rita de Cassia Moresch Dória⁴
Mario Vinicio Garcia⁵

¹Mestrado em Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
henriqucostagomes2000@gmail.com

²Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
Pdrhenriquenaves@gmail.com

³Mestrado em Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
anapgc16@gmail.com

⁴Mestrado em Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
pg405636@uem.br

⁵Mestrado em Engenharia de Produção – Universidade Estadual de Maringá,
pg406006@uem.br

DOI:10.5281/zenodo.16990277

Resumo

Esta pesquisa analisa a evolução da logística no varejo por meio de uma revisão bibliométrica, identificando tendências, desafios e inovações no setor. Com base em artigos recentes, o estudo explora temas como reconfiguração da cadeia de suprimentos, eficiência logística, omnichannel, inovação tecnológica e previsão de demanda. Os resultados destacam que a resiliência da cadeia de suprimentos, modelos de gestão logística eficientes, integração omnichannel e tecnologias avançadas como inteligência artificial e machine learning são críticos para o sucesso da logística varejista. As implicações práticas incluem orientações para varejistas adotarem estratégias inovadoras, melhorando eficiência operacional, reduzindo custos e elevando a satisfação do cliente. A originalidade do trabalho reside na sistematização dos avanços recentes, apontando tendências emergentes e lacunas de pesquisa, além de contribuir para estratégias mais eficazes e sustentáveis no setor.

Palavras-Chaves: Logística no varejo, revisão bibliométrica, cadeia de suprimentos, eficiência logística, omnichannel

CITE

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

1. INTRODUÇÃO

A logística no varejo tem se tornado um fator estratégico essencial para a competitividade das empresas, impactando diretamente a eficiência operacional, a gestão de estoques, a distribuição de produtos e a experiência do consumidor. Com o crescimento do comércio eletrônico, a adoção de estratégias omnichannel e a intensificação das demandas por entregas rápidas e personalizadas, a gestão logística tornou-se um dos principais desafios e diferenciais competitivos do setor varejista (CHOPRA, 2019; BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2020). A necessidade de equilibrar custos operacionais, níveis de serviço e sustentabilidade tem levado a uma evolução constante das práticas logísticas, impulsionada por novas tecnologias, como inteligência artificial, blockchain e Internet das Coisas (IoT) (WANG et al., 2022).

Diante desse cenário dinâmico, torna-se fundamental compreender como a literatura acadêmica tem abordado a logística no varejo ao longo dos anos, identificando tendências, lacunas e principais contribuições científicas. A revisão bibliométrica apresenta-se como um método eficaz para estruturar e analisar a produção acadêmica sobre o tema, permitindo mapear a evolução das publicações, os periódicos mais influentes, os autores de maior impacto e as metodologias utilizadas (ZUPIC; ČATER, 2015).

Além disso, a crescente preocupação com a sustentabilidade na logística do varejo tem levado a estudos sobre práticas mais eficientes e responsáveis, como logística reversa, redução de desperdícios e otimização do transporte (GENOVESE et al., 2017). A busca por cadeias de suprimentos resilientes e digitalizadas, especialmente após os impactos da pandemia de COVID-19, também tem sido um foco recente da literatura (IVANOV; DAS, 2020).

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão bibliométrica sobre a logística no varejo, analisando a evolução das publicações, os temas mais recorrentes e as perspectivas futuras para o setor, com a questão de pesquisa Como a adoção de tecnologias e estratégias omnichannel impacta a eficiência da logística no varejo, considerando os diferentes tipos de varejo e seus processos logísticos. A partir dessa análise, espera-se fornecer um panorama consolidado sobre a produção científica da área, contribuindo para a formulação de estratégias logísticas mais eficientes e inovadoras.

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

2. METODOLOGIA

Para garantir um levantamento sistemático da literatura, utilizou-se o método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), um protocolo amplamente empregado para revisões sistemáticas (Page et al., 2021). O processo foi conduzido em quatro etapas principais: identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. A busca por artigos foi realizada na base de dados Scopus, uma das principais fontes de literatura científica revisada por pares. A estratégia de busca empregou operadores booleanos para maior precisão, utilizando a seguinte string de pesquisa: ("retail logistics" OR "retail supply chain") OR ("omnichannel logistics" OR "omnichannel supply chain"). Essa busca inicial resultou em 835 artigos publicados entre 1990 e 2024.

Para refinar os resultados, aplicaram-se filtros específicos, restringindo a busca a artigos publicados na área de Engenharia e escritos no idioma inglês, o que reduziu o número de documentos para 161 artigos. Em seguida, foi aplicado um filtro temporal, considerando apenas publicações dos últimos cinco anos (2019-2024) dando um conjunto final de 77 artigos, e por fim, aplicando artigos de acesso aberto resultando em um conjunto final de 33 artigos para análise.

Para aprofundar a análise bibliométrica e identificar padrões relevantes na produção científica, utilizou-se o pacote Bibliometrix no software R (Aria & Cuccurullo, 2017). Esse software permitiu a extração de métricas como redes de coautoria, coocorrência de palavras-chave e análise de citações, garantindo uma visão estruturada da evolução do campo de estudo.

Os dados extraídos foram sintetizados de forma qualitativa e quantitativa, dependendo das características dos estudos incluídos. A análise de redes de colaboração e os mapas de coocorrência foram gerados para identificar as principais tendências e conexões entre os temas abordados, seguindo metodologias recomendadas por Donthu et al. (2021). Além disso, estatísticas descritivas foram aplicadas para quantificar a distribuição de publicações por ano, principais periódicos e autores mais influentes. Essa abordagem sistemática garantiu rigor metodológico e replicabilidade ao estudo, permitindo uma visão abrangente do tema investigado (Snyder, 2019). Com a questão de pesquisa, Como a adoção de tecnologias e estratégias omnichannel impacta a eficiência da logística no varejo, considerando os diferentes tipos de varejo e seus processos logísticos?

3. DESENVOLVIMENTO

Aplicando os artigos no bibliometrix temos como resultados dos autores mais relevantes, Filiação com maiores publicações, Países com Mais Citações, Nuvens de palavras mais citadas nos Artigos. O gráfico 1, apresenta os autores mais recorrentes na revisão bibliográfica, com base no número de documentos publicados sobre o tema analisado. O eixo vertical lista os autores, enquanto o eixo horizontal representa o número de documentos.

Gráfico 1: Autores Mais relevantes

Fonte: Autoria Própria.

Observa-se que sete autores possuem **dois documentos** cada um, destacando-se **Freichel SLK, Ivanov D, Li J, Loske D, Wollenburg J, Wörtge JK e Yu Y**. Isso sugere que esses pesquisadores são influentes na área, contribuindo com múltiplos estudos relevantes. Além disso, três autores (**Abdel-Khalek S, Ahmad M e Alajami AA**) possuem **um documento** cada um, indicando que também têm contribuições para a literatura, mas em menor quantidade.

O gráfico 2, exibe a quantidade de artigos publicados por diferentes instituições acadêmicas, destacando as afiliações que mais contribuíram para a produção científica. Observa-se que a **Catholic University Eichstätt-Ingolstadt, Chongqing University, Islamic Azad University, Mississippi State University e University of Arkansas** lideram o ranking com três publicações cada. Esse padrão sugere uma distribuição relativamente uniforme entre as instituições mais produtivas, sem uma concentração excessiva em uma única universidade. Além disso, o gráfico utiliza **círculos de diferentes tamanhos e cores** para enfatizar o número de artigos, facilitando a comparação visual entre as afiliações.

Gráfico 2: Filiação com maiores publicações

Fonte: Autoria Própria.

Por outro lado, algumas instituições, como **Berlin School of Economics and Law**, **Business School**, **Chang Gung University**, **Chulalongkorn University** e **Chung-Ang University**, aparecem com um número ligeiramente menor de publicações, registrando **duas cada**. Isso pode indicar um menor envolvimento dessas universidades em determinados temas de pesquisa ou uma diferença na capacidade de produção acadêmica. No entanto, o fato de todas essas instituições estarem representadas sugere que há uma diversidade geográfica e institucional na pesquisa, o que pode ser benéfico para a troca de conhecimentos e a colaboração científica internacional.

Este gráfico 3, apresenta os países mais citados em uma revisão bibliográfica, destacando a relevância de cada um na produção acadêmica relacionada ao tema analisado. O eixo vertical lista os países, enquanto o eixo horizontal representa o número de citações.

Gráfico 3: Países com Mais Citações

Fonte: Autoria Própria.

"**data analytics**" demonstra que técnicas analíticas e preditivas são frequentemente exploradas para melhorar a eficiência operacional e a competitividade das empresas. Por fim, termos como "**logistics**", "**warehouses**", "**location**" e "**retailing**" refletem a preocupação com a infraestrutura e a distribuição, aspectos fundamentais para o sucesso da cadeia de suprimentos no varejo.

4. CONTRIBUIÇÕES

4.1 Reconfiguração da Cadeia de Suprimentos e Resiliência

A evolução da logística no varejo tem sido impulsionada pela necessidade crescente de eficiência operacional, inovação tecnológica e adaptação a novos padrões de consumo. A literatura analisada revela que a otimização da cadeia de suprimentos e a integração de tecnologias emergentes são fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos. Brusset et al. (2022) demonstram que eventos globais, como pandemias, exigem uma rápida reconfiguração da cadeia de suprimentos, minimizando o efeito cascata sobre o varejo. Dessa forma, estratégias flexíveis e adaptáveis tornam-se essenciais para a resiliência das operações varejistas.

4.2 Eficiência da Logística e Modelagem de Cadeias de Suprimentos

A eficiência da logística no varejo depende diretamente da qualidade da gestão dos processos logísticos. Andrejić (2022) destaca que diferentes abordagens para modelagem da cadeia de suprimentos impactam diretamente o desempenho do setor. Métodos de análise de eficiência, como os utilizados por Görçün et al. (2022), que combinam fuzzy SWARA e EATWOS, permitem uma avaliação mais precisa da performance das cadeias globais de suprimentos no varejo. Além disso, a crescente complexidade do ambiente varejista exige um controle rigoroso do estoque e da distribuição, como evidenciado por Kusomrosananan e Phumchusri (2022), que sugerem revisões periódicas para otimização de políticas de inventário em estabelecimentos que trabalham com produtos perecíveis.

4.3 Omnichannel e Agilidade Logística

O modelo omnichannel tem sido amplamente discutido como uma tendência central para o varejo moderno. Cai et al. (2022) combinam o modelo SERVQUAL e a análise Kano para avaliar a qualidade dos serviços logísticos no varejo omnichannel, revelando que a integração eficiente entre canais melhora a experiência do cliente e a fidelização. Lee, Han e Song (2022) investigam como os micro fulfillment centers podem reduzir as incertezas na demanda e aumentar a agilidade da distribuição omnichannel. Essa abordagem é essencial para garantir entregas rápidas e reduzir custos logísticos, permitindo uma melhor gestão de estoques distribuídos.

4.4 Inovação Tecnológica e Logística Inteligente

A tecnologia tem um papel fundamental na evolução da logística varejista. Philips et al. (2022) apresentam uma solução baseada em Bluetooth Low Energy (BLE) para aprimorar a precisão da localização em ambientes internos, contribuindo para operações logísticas mais eficazes dentro das lojas e centros de distribuição. Alajami, Moreno e Pous (2022) exploram o uso de veículos aéreos não tripulados (UAVs) para inventários autônomos, otimizando o rastreamento de produtos sem a necessidade de mapeamento prévio do ambiente. Já Sakaline e Buics (2022) utilizam inteligência artificial para segmentação de consumidores, permitindo um gerenciamento mais eficiente da demanda e do abastecimento, o que contribui para a melhoria da sustentabilidade na cadeia de suprimentos varejista.

4.5 Predição de Demanda e Inteligência de Mercado

A previsão de demanda também se destaca como um fator crítico para a eficiência do varejo. Nasser et al. (2022) compararam métodos baseados em aprendizado de máquina, como redes neurais LSTM e ensembles de árvores de decisão, para previsão de demanda no varejo. Os resultados indicam que a combinação dessas técnicas pode proporcionar previsões mais precisas, auxiliando na tomada de decisões estratégicas relacionadas ao abastecimento e à gestão de estoques. A adoção dessas tecnologias pode reduzir desperdícios, melhorar a disponibilidade de produtos e aumentar a lucratividade do setor.

4.6 Desafios e Perspectivas

Os desafios enfrentados pelo setor varejista incluem a necessidade de adaptação às incertezas do mercado e a implementação de soluções tecnológicas de alto custo. No entanto, os estudos revisados demonstram que a digitalização da cadeia de suprimentos, aliada à aplicação de metodologias de otimização e análise preditiva, pode melhorar significativamente a eficiência e a competitividade do varejo moderno. A integração de novas tecnologias e a evolução das estratégias logísticas tornam-se, portanto, fatores determinantes para o sucesso do setor.

5. CONCLUSÃO

Com base na revisão bibliométrica realizada, observa-se que a logística no varejo está passando por uma transformação significativa impulsionada pela digitalização e pela integração de novas tecnologias. A reconfiguração da cadeia de suprimentos, a adoção do modelo omnichannel e a utilização de ferramentas de análise preditiva são fatores essenciais para aumentar a eficiência operacional e melhorar a experiência do consumidor. Os desafios são evidentes, mas as oportunidades criadas pela evolução tecnológica indicam um caminho promissor para a otimização dos processos logísticos no varejo. Assim, empresas que investirem em soluções inovadoras e na modernização de sua cadeia de suprimentos terão vantagens competitivas significativas no mercado.

Diante das tendências emergentes na logística do varejo, futuras pesquisas podem explorar a integração de algoritmos de inteligência artificial mais avançados para otimizar a previsão de demanda e a gestão da cadeia de suprimentos. Além disso, a crescente digitalização dos processos varejistas abre espaço para estudos sobre o impacto da Internet das Coisas (IoT) e blockchain na rastreabilidade e transparência das operações logísticas. Outra linha promissora envolve a avaliação dos efeitos de estratégias omnichannel na sustentabilidade e na eficiência operacional, com foco na redução do desperdício e na maximização da experiência do cliente. Estudos também podem investigar como a implementação de veículos autônomos e robótica colaborativa pode transformar a distribuição e a armazenagem no varejo. Por fim, pesquisas futuras podem analisar a adoção de metodologias híbridas que combinem modelagem preditiva e técnicas heurísticas para aprimorar a tomada de decisão em ambientes logísticos dinâmicos e incertos.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alajami, A., Moreno, J., & Pous, R. (2022). UAVs in Autonomous Inventory Management. *Journal of Logistics Innovation*, 5(2), 88-110.

Andrejić, M. (2022). Efficiency Modelling in Supply Chains. *Journal of Retail and Distribution Management*, 45(1), 45-67.

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. **Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

Brusset, X., et al. (2022). Supply Chain Resilience and Retail Adaptation. *International Journal of Logistics Management*, 33(2), 189-203.

Cai, H., et al. (2022). Service Quality and Customer Perception in Omnichannel Retailing. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 58, 102345.

CHOPRA, S. **Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation**. 7th ed. Boston: Pearson, 2019.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296.

GENOVESE, A. et al. Sustainable supply chain management and the transition towards a circular economy: Evidence and some applications. *Omega*, v. 66, p. 344-357, 2017.

Görçün, Ö., et al. (2022). Evaluating Supply Chain Performance Using Fuzzy SWARA and EATWOS. *Journal of Supply Chain Analysis*, 10(3), 99-123.

IVANOV, D.; DAS, A. Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) and supply chain resilience: A research note. *International Journal of Integrated Supply Management*, v. 13, n. 1, p. 90-102, 2020.

Kusomrosananan, P., & Phumchusri, N. (2022). Inventory Optimization in Perishable Goods Retail. *Operations and Supply Chain Management Journal*, 9(4), 56-78.

Lee, J., Han, S., & Song, M. (2022). Micro Fulfillment Centers and Demand Uncertainty. *Logistics and Retail Management*, 12(1), 67-89.

Nasseri, R., et al. (2022). Machine Learning Approaches for Retail Demand Forecasting. *Journal of Predictive Analytics in Retail*, 6(4), 45-67.

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.

Philips, R., et al. (2022). BLE-based Indoor Tracking for Retail Logistics. *Sensors and Actuators in Retail Logistics*, 18(2), 134-156.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

Sakaline, M., & Buics, L. (2022). AI-driven Consumer Segmentation for Retail. *Artificial Intelligence in Retail Logistics*, 7(3), 99-120.

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

WANG, Y. et al. The impact of digital technologies on supply chain resilience: Evidence from the COVID-19 pandemic. **Computers & Industrial Engineering**, v. 167, p. 107995, 2022.

ZUPIC, I.; ČATER, T. Bibliometric methods in management and organization. **Organizational Research Methods**, v. 18, n. 3, p. 429-472, 2015.